

**PARA UMA DISCUSSÃO NÃO-PRECONCEITUOSA
SOBRE CIÊNCIA E RELIGIÃO**

As relações entre ciência e religião já foram, no passado, mais suaves do que agora. Alguns dirão que foram mais suaves porque a atividade científica estava sob o guarda-chuva da religião. O conflito tornou-se cada vez maior, na medida do desenvolvimento de diferentes áreas da ciência. Esta última teve um enorme impulso no século passado, tão grande que o nosso cotidiano passou a ser inundado com informações científicas nos meios de comunicação de massa. Tal foi o desenvolvimento científico no século XX que Gilles-Gaston Granger, um filósofo da ciência conhecido dos brasileiros, pois já atuou aqui, sugeriu utilizar a expressão “a Idade da Ciência”¹ para a segunda metade daquele século. Tantas foram as conquistas no terreno científico que chegamos a sonhar com “brincar de Deus”,² devido ao extraordinário avanço da biologia molecular e da possibilidade de produzir vida em laboratório. Em contrapartida, as religiões tradicionais, apesar de alguns notáveis avanços nas suas práticas, continuaram a propor verdades eternas, imutáveis (não que estas sejam desprovidas de importância, não é esta a ênfase que desejo dar, mas sim salientar o contraste entre expansão e retenção de princípios). Por outro lado, religião e ciência disputam áreas do conhecimento que se superpõem, ou supostamente se superpõem, como, por exemplo, sobre a origem do universo, a origem da vida, a origem dos humanos.

O desenvolvimento expressivo do conhecimento científico, em suas diferentes áreas, suscitou, paradoxalmente, explicações sobre significados, e aí encontramos novamente a religião. Um exemplo desta associação pode ser encontrado recentemente nas páginas da prestigiosa revista *Nature* (vol. 432, de 9 de dezembro de 2004), na qual se discute o uso de células-tronco na terapia de enfermidades genéticas e suas repercussões éticas e religiosas. No âmbito da biologia evolutiva, sempre uma fonte de conflitos desde Darwin, é notável a publicação de *Life's Solution – Inevitable Humans in a Lonely*

¹ Granger utilizou esta expressão emprestada do título de uma revista filosófica com o mesmo nome, conforme ele esclarece no livro *A Ciência e as Ciências* (Editora UNESP, São Paulo, 1994).

² Ver o livro de June Goodfield, *Brincando de Deus – A Engenharia Genética e a Manipulação da Vida* (Editora Itatiaia, Belo Horizonte, Ed. da USP, São Paulo, 1981).

Universe (Cambridge University Press, 2003), do paleontólogo Simon Conway Morris. O autor centra toda a sua discussão no fenômeno da convergência evolutiva (cerca de 60% do livro, que tem mais de 450 páginas), tanto no nível morfológico como molecular, para propor que elas podem estar constituindo a chave para um significado maior da evolução biológica (o livro se encerra com um capítulo sobre a possibilidade de uma “teologia da evolução”).

O tema das relações entre ciência e religião alcança agora um novo patamar, no qual pelo menos alguns grupos, de um lado e de outro, tentam dialogar. Um exemplo recente foi a publicação do livro *Construindo Pontes entre a Ciência e a Religião*, organizado por Ted Peters e Gaymon Bennett (Editora UNESP e Edições Loyola, 2003), cujo prefácio à edição brasileira esteve sob a responsabilidade da professora Eliane Azevêdo, ex-reitora da Universidade Federal da Bahia e nossa entrevistada na seção “Conversando Com”, neste número de *Episteme*. Para o público brasileiro, pode ser mencionada ainda a publicação do livro *Pilares do Tempo – Ciência e Religião na Plenitude da Vida* (Editora Rocco, Rio de Janeiro, 2002), do conhecido paleontólogo Stephen Jay Gould, obra também presente neste número de *Episteme* na seção de “Resenhas”.

É, portanto, com uma sensação de estarmos compartilhando um tema contemporâneo com outros editores e com periódicos atuais que *Episteme* inclui, neste número, uma série de artigos que procuram analisar as relações entre ciência e religião, mais especificamente sobre Deus e as probabilidades. Os leitores encontrarão aqui a contribuição de eminentes autores brasileiros e estrangeiros. Os sete textos apresentados correspondem a palestras ministradas por ocasião do Colóquio Internacional sobre Probabilidade na Ciência e na Religião, ocorrido durante a XXXIII Semana de Filosofia da Universidade de Brasília, de 15 a 19 de setembro de 2003, organizado com o apoio da CAPES. Para que estes artigos fossem reunidos, e os do professor Swinburne, traduzidos, *Episteme* teve a inestimável colaboração do professor Agnaldo C. Portugal, daquela Universidade e também autor de um dos artigos.

Assim, com o objetivo de estar contribuindo para o estabelecimento de um diálogo não-preconceituoso envolvendo os Magistérios Não-Interferentes (MNI, nomeado por Stephen J. Gould), este número de *Episteme* é dedicado integralmente ao tema ciência e religião.